

無限次元トーラス上の無限隣接結合 ハミルトン系のリューヴィルの定理

Liouville's theorem for infinitely neighbor-coupled
hamiltonian system on infinite-dimensional torus

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

2次元トーラス $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上の標準的な面積要素が定める $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ の位相的 σ 加法族上の測度を $dxdy$ とする。このとき、 $dxdy$ の加算直積測度 $\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$ は無限次元トーラス $\prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上の標準的な確率測度である。 U を $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上の滑らかな関数とする。 $\{(x_k, y_k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \in \prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ に対して、 $(\{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}, \{y_k\}_{k \in \mathbb{Z}})$ を仮想的な正準座標として仮想的なハミルトニアン

$$H_\infty(\{(x_k, y_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} U(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1})$$

を考えると、形式的な意味で、無限次元シンプレクティック多様体上の無限次元ハミルトン系

$$\dot{x}_k = +(\partial_4 U)(x_{k-1}, y_{k-1}, x_k, y_k) + (\partial_2 U)(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1}),$$

$$\dot{y}_k = -(\partial_3 U)(x_{k-1}, y_{k-1}, x_k, y_k) - (\partial_1 U)(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1})$$

が得られる。無限次元トーラス $\prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ にはバナッハ空間 l^∞ をモデルとするバナッハ多様体の構造が自然に入って、この無限次元ハミルトン・ベクトル場が生成する流れ $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ が定まることは容易に示される。ここでは、標準的な確率測度 $\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$ に対して、無限次元ハミルトン相流 $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ が保存力学系である ($\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$ は、 $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ の不変測度である) ことを示す。まず、冒頭で、無限隣接結合系であることに着目して、1つの命題を示すが、この他には、良く知られた一般論だけを用いる。

1 有限隣接結合系の素子無限大極限

定義： $n \in \mathbb{N}$ に対して、有限次元トーラス $\Pi_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ を

$$(\{x_k\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}, \{y_k\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}})$$

を正準座標とするコンパクト・シンプレクティック多様体（すなわち、シンプレクティック構造は $\sum_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}} dx_k \wedge dy_k$ である）とする。 $n \in \mathbb{N}$ に対して、 H_n を

$$H_n(\{(x_k, y_k)\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}) := \sum_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(n-1), -n\}} U(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1})$$

で定義される有限次元トーラス $\Pi_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上の滑らかな関数とする。 $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\{\{(u_{n,k}^t, v_{n,k}^t)\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}\}_{t \in \mathbb{R}}$ を H_n をハミルトニアンのとするハミルトン・ベクトル場が生成する有限次元トーラス $\Pi_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上のハミルトン相流とする。□

定義： $t \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\{(u_{\infty,k}^t, v_{\infty,k}^t)\}_{k \in \mathbb{Z}} := \varphi^t$$

とする。 $d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$ を標準的なリーマン計量による \mathbb{R}/\mathbb{Z} 上の距離とする。

$C :$

$$= 1 + 4 \max_{l \in \{1, 2, 3, 4\}, r \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} |(\partial_l U)(r)| + 8 \max_{i, j \in \{1, 2, 3, 4\}, r \in (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} |(\partial_i \partial_j U)(r)|$$

とする。□

命題： $\{(a_k, b_k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \in \Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2, n \in \mathbb{N}$ とする。このとき、任意の $m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}, l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m\}, t \in \mathbb{R}$ に対して、

$$d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(u_{\infty, l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}), u_{n, l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}})) \leq \frac{(C|t|)^{n-m+1}}{(n-m+1)!},$$

$$d_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}(v_{\infty, l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}), v_{n, l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}})) \leq \frac{(C|t|)^{n-m+1}}{(n-m+1)!}$$

である。

証明： $t \geq 0$ のとき、示す。 $t \leq 0$ のときは、 (U, t) を $-(U, t)$ に置き換えることで得られる。

[第1段階] $m_0 \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}, l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m_0\}, t \in [0, +\infty)$ とする。このとき、

$$|\dot{u}_{\infty, l}^t - \dot{u}_{n, l}^t| \leq C \max_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}} \{|u_{\infty, k}^t - u_{n, k}^t|, |v_{\infty, k}^t - v_{n, k}^t|\},$$

$$|\dot{v}_{\infty, l}^t - \dot{v}_{n, l}^t| \leq C \max_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}} \{|u_{\infty, k}^t - u_{n, k}^t|, |v_{\infty, k}^t - v_{n, k}^t|\}$$

であることを示す。

$l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(n-1)\}$ であるので、

$$\begin{aligned} & |\dot{u}_{\infty, l}^t - \dot{u}_{n, l}^t| \\ & \leq \\ & \frac{C}{8} (|u_{\infty, l-1}^t - u_{n, l-1}^t| + |v_{\infty, l-1}^t - v_{n, l-1}^t| + |u_{\infty, l}^t - u_{n, l}^t| + |v_{\infty, l}^t - v_{n, l}^t| \\ & + |u_{\infty, l}^t - u_{n, l}^t| + |v_{\infty, l}^t - v_{n, l}^t| + |u_{\infty, l+1}^t - u_{n, l+1}^t| + |v_{\infty, l+1}^t - v_{n, l+1}^t|), \\ & |\dot{v}_{\infty, l}^t - \dot{v}_{n, l}^t| \\ & \leq \\ & \frac{C}{8} (|u_{\infty, l-1}^t - u_{n, l-1}^t| + |v_{\infty, l-1}^t - v_{n, l-1}^t| + |u_{\infty, l}^t - u_{n, l}^t| + |v_{\infty, l}^t - v_{n, l}^t| \\ & + |u_{\infty, l}^t - u_{n, l}^t| + |v_{\infty, l}^t - v_{n, l}^t| + |u_{\infty, l+1}^t - u_{n, l+1}^t| + |v_{\infty, l+1}^t - v_{n, l+1}^t|) \end{aligned}$$

である。一方、 $l-1, l, l+1 \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}$ であるので、成立する。

[第2段階] m に関する帰納法により、任意の $m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}, l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m\}, t \in [0, +\infty)$ に対して、

$$|u_{\infty, l}^t - u_{n, l}^t| \leq \frac{(Ct)^{n-m+1}}{(n-m+1)!},$$

$$|v_{\infty, l}^t - v_{n, l}^t| \leq \frac{(Ct)^{n-m+1}}{(n-m+1)!}$$

であることを示す。

$m = n$ のとき、成立することを示す。任意の $l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n\}$, $t \in [0, +\infty)$ に対して、 $|u_{\infty,l}^t - a_l| = |u_{\infty,l}^t - u_{\infty,l}^0| = |\int_0^t \dot{u}_{\infty,l}^s ds| \leq \int_0^t |\dot{u}_{\infty,l}^s| ds \leq \frac{C}{2}t$, $|v_{\infty,l}^t - b_l| = |v_{\infty,l}^t - v_{\infty,l}^0| = |\int_0^t \dot{v}_{\infty,l}^s ds| \leq \int_0^t |\dot{v}_{\infty,l}^s| ds \leq \frac{C}{2}t$, $|u_{n,l}^t - a_l| = |u_{n,l}^t - u_{n,l}^0| = |\int_0^t \dot{u}_{n,l}^s ds| \leq \int_0^t |\dot{u}_{n,l}^s| ds \leq \frac{C}{2}t$, $|v_{n,l}^t - b_l| = |v_{n,l}^t - v_{n,l}^0| = |\int_0^t \dot{v}_{n,l}^s ds| \leq \int_0^t |\dot{v}_{n,l}^s| ds \leq \frac{C}{2}t$ であるので、 $|u_{\infty,l}^t - u_{n,l}^t| \leq |u_{\infty,l}^t - a_l| + |a_l - u_{n,l}^t| \leq Ct$, $|v_{\infty,l}^t - v_{n,l}^t| \leq |v_{\infty,l}^t - b_l| + |b_l - v_{n,l}^t| \leq Ct$ である。 $m = n$ のとき、成立する。 $m_0 \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ とする。 $m = m_0 + 1$ のとき、成立するとする。
このとき、 $m = m_0$ のとき、成立することを示す。任意の $t \in [0, +\infty)$ に対して、

$$\max_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}} \{|u_{\infty,k}^t - u_{n,k}^t|, |v_{\infty,k}^t - v_{n,k}^t|\} \leq \frac{(Ct)^{n-m_0}}{(n-m_0)!}$$

である。よって、第 1 段階と $m_0 \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ より、任意の $l \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m_0\}$, $t \in [0, +\infty)$ に対して、

$$\begin{aligned} & |u_{\infty,l}^t - u_{n,l}^t| \\ &= |(u_{\infty,l}^t - u_{n,l}^t) - (a_l - a_l)| \\ &= |(u_{\infty,l}^t - u_{n,l}^t) - (u_{\infty,l}^0 - u_{n,l}^0)| \\ &= \left| \int_0^t (\dot{u}_{\infty,l}^s - \dot{u}_{n,l}^s) ds \right| \\ &\leq \int_0^t |\dot{u}_{\infty,l}^s - \dot{u}_{n,l}^s| ds \\ &\leq \int_0^t C \max_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}} \{|u_{\infty,k}^s - u_{n,k}^s|, |v_{\infty,k}^s - v_{n,k}^s|\} ds \\ &\leq \int_0^t C \frac{(Cs)^{n-m_0}}{(n-m_0)!} ds \\ &= \frac{(Ct)^{n-m_0+1}}{(n-m_0+1)!}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& |v_{\infty,l}^t - v_{n,l}^t| \\
&= |(v_{\infty,l}^t - v_{n,l}^t) - (b_l - b_l)| \\
&= |(v_{\infty,l}^t - v_{n,l}^t) - (v_{\infty,l}^0 - v_{n,l}^0)| \\
&= \left| \int_0^t (\dot{v}_{\infty,l}^s - \dot{v}_{n,l}^s) ds \right| \\
&\leq \int_0^t |\dot{v}_{\infty,l}^s - \dot{v}_{n,l}^s| ds \\
&\leq \int_0^t C \max_{k \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm(m_0+1)\}} \{|u_{\infty,k}^s - u_{n,k}^s|, |v_{\infty,k}^s - v_{n,k}^s|\} ds \\
&\leq \int_0^t C \frac{(Cs)^{n-m_0}}{(n-m_0)!} ds \\
&= \frac{(Ct)^{n-m_0+1}}{(n-m_0+1)!}
\end{aligned}$$

である。 $m = m_0$ のとき、成立する。 ■

間奏：「本稿の主題であるリューヴィルの定理」をバナッハ空間 $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ 上の無限隣接結合ハミルトン系に一般化するには、「種々の直積確率測度」と整合する σ 有限でない測度が必要であるように思われる。これはかなり難しいと思われる。不変測度とは全く別の話として、「一般的な無限隣接結合系」について、次のメモで簡単な事実を指摘した。

バナッハ空間 $l_{\mathbb{Z}}^{\infty}$ 上の無限隣接結合系の $l_{\mathbb{Z}}^p$ -不変葉層
<https://www.researchgate.net/publication/385378711>

2 加算直積確率測度の不変性

補題 1： 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 φ^t は「直積位相」に関して同相写像である。

証明： 命題より、各 $u_{\infty,l}^t, v_{\infty,l}^t$ は（連続写像の一様収束極限であり、）連続写像である。 ■

補題 2： X を「高々、加算な開基」を持つ（すなわち、第 2 加算公理を満たす）位相空間とする。このとき、「 X の位相的 σ 加法族」の加算直積 σ 加法族は、「 X の加算直積位相空間」の位相的 σ 加法族と一致する。

証明： よく知られている。因みに、定義を反映した自然な長い議論を行えば良い。 ■

補題 3： 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 φ^t は可測写像である。

証明： 補題 1 と補題 2 より。 ■

補題 4： ρ を直積位相空間 $\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上の連続関数とする。このとき、任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\int_{\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} \rho \circ \varphi^t (\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy) = \int_{\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} \rho (\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy)$$

である。

証明： $l \in \{\pm(n+1), \pm(n+2), \dots\}$ に対しては、

$$u_{n,l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}) := a_l,$$

$$v_{n,l}^t(\{(a_k, b_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}) := b_l$$

とする。 $\varphi_n^t := \{(u_{n,k}^t, v_{n,k}^t)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ とする。通常のリューヴィルの定理によって、 φ_n^t は保測変換である。一方、命題により、 $\{\varphi_n^t\}_{n \in \mathbb{N}}$ は φ^t に直積位相で各点収束するので、 $\{\rho \circ \varphi_n^t\}_{n \in \mathbb{N}}$ は $\rho \circ \varphi^t$ に各点収束する。一方、直積位相空間 $\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ はコンパクトであるので、 ρ は有界である。よって、 $\int_{\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} \rho \circ \varphi^t (\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy) = \lim_n \int_{\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} \rho \circ \varphi_n^t (\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy) = \int_{\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2} \rho (\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy)$ である。 ■

墓石：補題 2、3 より、 $(\varphi^t)^*(\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy)$ は直積位相空間 $\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ の位相的 σ 加法族上の有限測度である。他方で、直積位相空間 $\Pi_{k \in \mathbb{Z}}(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ はコンパクト、距離付け可能であるので、補題 4 より、

$$(\varphi^{t_1})^*(\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy) = (\varphi^{t_2})^*(\Pi_{k \in \mathbb{Z}} dx dy)$$

である。

Let $dxdy$ be the measure on the topological σ -algebra of the two-dimensional torus $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ defined by the standard area element on $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$. Then, the countable direct product measure $\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$ of $dxdy$ is the standard probability measure on the infinite-dimensional torus $\prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$. Let U be a smooth function on $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$. Let us consider a hypothetical canonical coordinate $(\{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}, \{y_k\}_{k \in \mathbb{Z}})$ and a hypothetical Hamiltonian

$$H_\infty(\{(x_k, y_k)\}_{k \in \mathbb{Z}}) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} U(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1})$$

for $\{(x_k, y_k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \in \prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$. In a formal sense, we can consider that the infinite-dimensional Hamiltonian system

$$\dot{x}_k = +(\partial_4 U)(x_{k-1}, y_{k-1}, x_k, y_k) + (\partial_2 U)(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1}),$$

$$\dot{y}_k = -(\partial_3 U)(x_{k-1}, y_{k-1}, x_k, y_k) - (\partial_1 U)(x_k, y_k, x_{k+1}, y_{k+1})$$

is obtained. It is easy to show that the infinite-dimensional torus $\prod_{k \in \mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ naturally contains the structure of Banach manifold modeled on Banach space l^∞ and that the flow $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ generated by this infinite-dimensional Hamiltonian vector field is determined. Here, we show that for the standard probability measure $\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$, the infinite-dimensional Hamiltonian flow $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ is a conservative dynamical system ($\prod_{k \in \mathbb{Z}} dxdy$ is an invariant measure of $\{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$). First, at the beginning, we present a proposition focusing on the fact that it is an infinitely neighbor-coupled system, but other than this, we only use well-known general theories.